

DOI: 10.5281/ZENODO.11637104

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДИК В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

Promotion of Innovative Technologies and Methods in the Foundation of Preschool Education in Music Classes

Aliona Richitsa

Musical kerivnik

Foundation of preschool education (nursery – kindergarten) “Yablunka” Khorolskaya misko for the sake of Lubensky district of Poltava region

E-mail: crasotka17@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-8720-4253>

Abstract

Society's demand for the education of a creative personality, capable of independent thinking, generating ideas, and making extraordinary decisions, remains relevant. The solution to this task is the application of various types of modern educational innovative technologies. It is obvious that the reformation of the art branch of preschool education is impossible without a systematic renewal of the means of pedagogical influence, study, analysis and implementation of the best practices of successful teachers-practitioners. The main task of general music education is to improve the methods and forms of pedagogical technologies for teaching children.

Key words: *extraordinary, innovative, methods, forms.*

Вступ

Дошкільний вік – один з найбільш відповідальних періодів в житті кожної людини. Саме в ці роки формуються основи здоров'я, гармонійного розумового, морального і фізичного розвитку, формується особистість людини. Важливим завданням музичного виховання є розвиток

креативного відношення до музики, розкриття творчого потенціалу дітей, формування у них здатності до самостійної музичної діяльності, формування у дітей бажання слухати музику, імпровізувати, створювати певні образи у музичних іграх, таночках, застосовуючи нові поєднання знайомих танцювальних рухів, музикувати на інструментах тощо. Це одна з форм вираження потреби дітей у музичній діяльності.

Метою даного дослідження є розробка й теоретичне обґрунтування методики впровадження інноваційних технологій навчання на музичних заняттях в сучасній освіті. Відповідно мети дослідження визначено такі *завдання*: проаналізувати стан розробки досліджуваної проблеми у музичнопедагогічній та мистецтвознавчій літературі; визначити та обґрунтувати теоретичні засади використання інноваційних технологій в сучасній освіті; обґрунтувати методичні засади використання інноваційних технологій навчання на музичних заняттях; розробити методичні рекомендації з використання інноваційних технологій навчання на музичних заняттях у сучасній освіті. *Об'єкт* дослідження – освітній процес у закладах дошкільної освіти. *Предмет* дослідження – шляхи використання інноваційних технологій навчання на музичних заняттях.

Методи дослідження

Методи інноваційних технологій, які ми використовуємо в роботі, орієнтовані на повноцінний розвиток дитини як особистості; на бажання допомогти їй увійти в сучасний світ, долучившись до його цінностей; на практичне втілення емоційно-комфортних умов, здатних сприяти розвитку особистісного потенціалу; активізують у дітей бажання досліджувати світ музичних звуків і світ взагалі з радістю і захопленням; розвивають емоційний відгук, здатність співпереживати.

Аналіз роботи показує, що використання методу варіативності та інтеграції елементів інноваційних технологій дає змогу вирішувати ряд

задач, підпорядкованих одній темі, різноманітними прийомами та методами, постійно і в системі.

Ці методи актуальні і ефективні. Вони дають змогу дошкільнятам синтезувати отримані знання, розвивати творчі здібності та комунікативні навички. Окрім того, подібна діяльність дозволяє сформувати у дітей дослідницькі якості та пізнавальний інтерес. При такому підході до навчання діти отримують нові знання не тільки для себе, а й мають змогу розповісти щось нове, цікаве й корисне іншим дітям.

Результати

Музична діяльність носить не лише творчий характер, вона впливає на розвиток всіх якостей особистості і сферу пізнавального розвитку. В цьому плані нам, як музичним керівникам, відведена особлива роль. Тому ціль даної роботи – створення комфортних умов для творчого самовираження і розвитку особистості.

Формування у дошкільників здатності сприймати, відчувати, розуміти прекрасне в житті, в мистецтві відбувається саме на музичних заняттях в дитячому садочку. Для того, щоб вирішити цю основну задачу, використовуємо в роботі нові програми і технології. Зміни в сучасному житті диктують сучасним педагогам необхідність вибирати більш ефективні засоби навчання і виховання на основі сучасних методів і інтегрованих технологій.

Інтеграція в педагогічній діяльності допомагає звести до мінімуму традиційні форми організації освітньої діяльності в ЗДО і дозволяє отримувати найкращі результати в навчанні та вихованні дошкільників.

Музичні заняття займають особливе місце серед інших. Саме опираючись на зразки високохудожньої музики, у спілкуванні з нею розвиток дітей іде якісно іншим шляхом. Перед нами постають питання: як зробити так, щоб заняття стали цікавішими, більш насиченими, давали б

абсолютно усім дітям можливість приймати активну участь в ході заняття. Тому ми зробили висновки, що нормою стає елемент інтеграції на кожному занятті. Ціль таких занять – дати дітям уявлення про специфіку різних видів мистецтва (музика, живопис, театр, хореографія, поезія), їх засобах виразності, можливості передавати свої думки та настрої своєю оригінальною мовою в різних видах художньої діяльності. Наприклад, використання ритмодекламацій. Такі заняття передбачають синтез різноманітних видів мистецтва, тому мають дещо незвичайну форму організації, яка відповідає запитам сучасних малюків.

В роботі ми активно застосовували прийоми методики Т. Тютюнникової «Елементарне музикування». Вона базується на методиці Карла Орфа і дає можливість урізноманітнити засоби пізнання малюками музичного мистецтва, а через нього оточуючого світу і самого себе. Дана методика заснована на поєднанні ритмодекламації з рухами, грою на дитячих музичних інструментах, в тому числі, саморобних, що дає можливість виховувати у дітей одночасно почуття метро-ритму, координацію рухів, злагодженість дій, вільну імпровізацію, самостійність у виборі засобів виразності, комунікативні здібності та багато інших. На таких заняттях панує творча атмосфера, педагог і діти стають рівноправними партнерами. Логічний, природний перехід від одного виду діяльності до іншого робить такі заняття динамічними і цікавими для малюків любого віку. Постійна зміна діяльності, інтеграція елементів ігрової та здоров'язберігаючої технологій не дозволяє дітям відчувати втому. В ході інтегрованих видів діяльності в процес включається дитяча творчість, результатом якої є пластика рухів, емоційне забарвлення мови, розвиток креативних здібностей. При виборі змісту орієнтувалися на дитину, на те, що їй близьке і зрозуміле: світ природи, близькі люди, ігри, український фольклор і різні види мистецтва. Тема природи часто

використовується при озвучуванні розповідей за допомогою музичних інструментів, різноманітних ігрових вправ, в тому числі з елементами арттерапії, на розвиток емпатії, танцювальних вправ, ігрових та комунікативних таночків, мовних, фонопедичних та вправ на дихання, ігрового масажу та самомасажу.

Нові **парціальні програми** дають можливість навчити дітей чути високохудожню музику, передавати її характер в танцювальних і образних рухах, пантомімі, грі на музичних інструментах тощо. Іншими словами інтегрований підхід до використання інноваційних здобутків педагогіки отримав «зелене світло».

Таким чином, відбувається інтеграція між загальними засобами вирішення задач і видами діяльності, і, як результат, допомагає пов'язати навчання з життям, розвиває комунікативні навички та моральні якості, допомагає укріпити та зберегти найцінніше – здоров'я дітей.

Висновки

Музика – невичерпне джерело дитячої радості. Застосування на музичних заняттях різноманітних педагогічних методів вирішує саму важливу задачу раннього музичного виховання дітей – формування ведучого компоненту музичності, яким являється розвиток емоційного відгуку на музику.

Підводячи підсумок, можна сказати, що сьогодні кожен педагог повинен виходити з того, що в освітній роботі основним суб'єктом є дитина, а головною цінністю – його емоційне здоров'я. Навчальні заняття, в тому числі і музичні, повинні служити основою фундаменту здоров'я дитини, стимулювати творче самовираження малюка, та гуманізації освіти і виховання дітей. Під час проведення занять виключаються фрази на зразок «Не вірно!», «Не правильно!», «Ти неправий!», що має підштовхувати малюків до пошуку, творчості, креативності. Діти мають

стати рівноправним партнером в ігровому дійстві, яким керує педагог настільки непомітно, щоб діти цього не помічали.

Таким чином, інтеграція інноваційних технологій, таких як ігрова, здоров'язбережувальна, пошуково-дослідницька, можна розглядати як один з успішних варіантів, що поєднує в собі найкращі досягнення педагогічної освіти XXI-го сторіччя. Підготовка дітей до повноцінного життя як особистості має стати пріоритетним напрямком в діяльності кожного навчального закладу.

Співробітництво педагогів та батьків у цьому напрямку дозволяють дитині зміцнити свої внутрішні позиції і діяти у відповідності з критеріями ведення здорового способу життя. Важливо, щоб кожна із застосовуваних інноваційних технологій мала оздоровчу спрямованість, і використовувалась комплексно, формуючи у дитини стійку мотивацію на розуміння себе як особистості у світі людей, що має великий творчий потенціал і веде здоровий спосіб життя.

Література

- Базовий компонент дошкільної освіти* (нова редакція). (2021). <https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01>
- Борщ, Р.М., &Самойлик, Д.В. (2013). *Радість творчості : програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку*. Тернопіль: Мандрівець. 72 с.
- Романюк, І. (2014). *Музичне виховання. Організація роботи у дошкільному навчальному закладі*. Тернопіль: Мандрівець. 280 с.
- Піроженко, Т.О., & Хартман, О.Ю. (2016). *Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом»*. Київ: Видавництво «Алатон». 32 с.
- Побережна, Г. (2010). Музикотерапія як інноваційна технологія особистісного розвитку. *Вища освіта України*, 3, 5-8.